

Святой благоверный князь Александр Невский: русский идеал служения Богу и Отчизне¹

Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Институт этнологии и антропологии РАН (г. Москва)

Аннотация. В статье рассматривается один из самых сложных аспектов духовного подвижничества святого князя Александра Невского – его взаимоотношения с золотоордынскими ханами. Основное внимание уделено смыслу жертвенной покорности, вассальной зависимости князя от ордынцев, которая анализируется в контексте геополитических задач, стоящих перед Северной Русью. В работе делается попытка раскрыть причины, побуждающие древнерусское общество воспринимать княжеский статус как религиозную форму служения Богу и народу. Главный акцент статьи сосредоточен на определении стратегической значимости вассалитета князя, позволившего ему достичь успехов на военно-политическом и церковном поприще.

Ключевые слова: Сакрализация власти, канонизация, жертвенность, прагматизм, стратегия «покорства», вассалитет.

В 2013 году по благословию схииеромонаха Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, игумена Иеремии (Алехина), на территории обители был освящен храм во имя всех святых русских князей и государей, начиная от Владимира Крестителя, заканчивая Николаем II. Впервые за более чем тысячелетнюю историю русского Православия под сводами одного храма неустанно возносится молитвенное прославление и поминовение всех благочестивых правителей страны. Лик канонизированных общерусских и местночтимых князей и царей состоит из 160 имен. Все они – представители родов Рюриковичей и Романовых. В их число входят: два царя, последний Рюрикович Федор Иоаннович и последний Романов, Николай II; 17 представителей рода Романовых, 40 великих князей и 101 удельный князь. На проскомидии поминаются представители всех княжеских и царских родов, не причисленные к лику святых [1].

Историки Церкви насчитывают в данном лице высочайших русских святых несколько отдельных групп. Это равноапостольные, страстотерпцы, иноки и, наконец, прославленные Церковью за свое общественно-политическое служение. Почитание князей на Руси установилось очень рано, с XI века. Уже в раннем средневековье русские почитали усыпальницы древних князей. Порой многие из этих гробниц хранили только имя князя и более никаких свидетельств их подвигов, их жития. Как образно писал Г. Федотов, религиозное преклонение и память людей вырастали не из летописных источников, и не из живых воспоминаний или легенд, а из «немой гробницы» [2, с. 113].

Представляется, причины такой сакрализации статуса княжеской власти вырастали из особенностей этно-культурного архетипа русских, с их привязанностью к своему, местному, удельному миру, защищать который было под силу лишь сильному военно-политическому руководителю. Очевидно, почитание князей, как защитников «малой родины» имело особенно выраженное значение во времена татаро-монгольского ига, когда русские земли еще не обрели очертание единой государственности.

Традиция церковно-религиозного почитания и великих, и своих местных, удельных князей прослеживается на протяжении всего русского средневековья, вплоть до конца XV века, до времен московских князей. Эта традиция имеет свои, самобытные, национальные корни. И Византия, и христианский Запад также сакрализировали и личность и сущность правящих элит. Так, в Греческой церкви канонизировали царей и цариц, боровшихся с ересями во времена Вселенских соборов. На романо-германском Западе также существовал культ королей и феодальных рыцарей. Но во всей Европе вместе с Англией в Средние века к лику святых было причислено всего около 20 человек, представителей королевских домов и аристократии. Из всех прославленных венценосных особ 10 являлись английскими правителями, 2 – испанскими, 1 – венгр, 1 – шотландец, 5 – французов, причем двое из них – свв. Эмма и Феликс были дочерью и правнуком дочери благоверного великого князя Ярослава Мудрого, – Анны, королевы Франции [3].

Изобилие нашей княжеской канонизации было обусловлено не только наличием больших пространств со множеством уделов, поселений, городов, нуждавшихся в военно-политическом протекторате. Оно было продиктовано особым, самобытным, можно сказать, проникновенным отношением к самой русской земле, которая являлась объектом почти религиозной любви. Этот пафос благоговейного ощущения святости русской земли, как пространства, где веет русский дух, русская вера, ярко раскрыт и в «Слове о полку Игореве», и в «Сказании о Мамаевом побоище», и в житиях русских святых, особенно же в житиях древнерусских князей, отдавших жизнь за Христа, за други своя.

Крещеная Русь с самого начала своей государственности выше всего ставила не смерть за Христа, как в раннехристианском мире, а подвиг жертвенного подражания Ему, как подвиг уподобления страданиям Богочеловека. Именно идеал самопожертвования во Имя любви к Богу, а через Него – любви к ближнему составляет духовное ядро ментальности русских. Код жертвенности в подражании Христу

¹ Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН

определял страдания кнн. Бориса и Глеба, кн. Михаила Тверского, кн. Михаила Черниговского, кн. Василька Олеговича. Как не покажется парадоксальным, но этот же архетип жертвенности, как **уподобления** кенозису Христа, Его Самоумалению, содержится и в характере, назовем так – «социальной» святости благоверного кн. Александра Невского.

Александр появляется в русской истории в ее самое трагическое время. Еще только-только начиналось складываться болезненная для русского самосознания система сюзеренных отношений Руси и Орды. Отец Александра, великий князь Ярослав Всеволодович (†1246), был первым великим князем, получившим свою власть от татар. В 1243 г. он впервые поехал к Батыю в Золотую Орду, затем в Монголию для подтверждения ярлыка. По возвращении умер, будучи отравленным в Каракоруме.

Возможно, после смерти отца, новгородский князь Александр, даже не колебался в своем геополитическом выборе – пойти под власть ордынцев или встать на путь борьбы. Монгольская империя была так обширна, сильна, организована, что любое сопротивление, пусть самое героическое, заранее обрекалось на поражение. Ко всему прочему татары не покушались на слом политической системы власти русских. Не тронутой оставалась и Православная Церковь.

Свой осознанный и пока единственно возможный путь политического «окормления» раздробленных русских земель князь начал с поездки к Батыю в Орду, где пробыл вместе со своим братом Андреем с 1247 по 1249 гг. Поездка была организована с благословения епископа Кирилла. Получив признание в качестве старейшего князя Руси и право на Киев, князь, как и его отец, также совершает опасную поездку в Каракорум, чтобы подтвердить свои права на великое княжение. Получив право на владение киевским столом, Александр, продолжая жить в Новгороде, в 1251 г. получает от Батыя ярлык на великое княжение во Владимире. И здесь же предпринимает шаги по закреплению прав на Новгород – теперь вольный город имел право признавать своим князем только того, кто занимает Владимирский стол.

Таким образом, за очень короткий промежуток времени князь Александр, можно сказать, **создал** политические очертания Северо-Восточной Руси, ставшей через десятилетия ядром новой русской государственности. Историки наибольшее значение в деятельности князя уделили и уделяют его борьбе со шведами, финнами, рыцарями Ливонского Ордена, за которыми стоял папский экспансионизм. Действительно, князь успешно отражал все атаки Запада, защитив Русь от геополитических и религиозных притязаний католической Европы. Но представляется, что ратные подвиги князя Александра, не проигравшего ни одной битвы, по своей значимости уступают его **жертвенному** подвигу стояния под татарами...

Быть под жестким контролем татар, диктующим русским князьям свою волю, свой закон – это, несомненно, было самым сложным испытанием для правящей элиты Руси. Это был строгий, можно сказать, – **метафизически-показательный** урок смирения,

итогом которого стала сама возможность существования русской цивилизации. Александр стал первым русским князем, построившим свою вассально-покорную и одновременно доверительную, почти родственную стратегию отношения с татарами. Именно эта стратегия «покорства» татарам не единожды удержала русские города от татарского погрома, как это могло быть в Новгороде или во Владимиро-Суздальской земле во время сбора дани. Князь жестко пресекал антиатарские бунты, наказав довольно жестоко новгородских подстрекателей, а за восстание на Владимиро-Суздальской земле, когда было убито много «бесерменов», лично поехал в Орду, чтобы «отмотать» людей от беды...

Далеко не случайно в акафисте Александру Невскому звучат такие слова похвалы: «Радуйся, яко многожды ради блага людей своих путешествовал еси к безбожным, ни во что же вменяя яже от них испытания» (Икос 7). Большой исторической тайной остается характер этих испытаний от татар... Действительно, в древнем варианте жития благоверного князя, написанного «самовидцем», не упоминается о тех, скажем так, **компромиссах**, на которые, возможно, шел князь, пребывая годами в Орде. Известны также доподлинные наставления епископа Кирилла, благословившего Александра покорно идти в Орду. И уж совсем нигде, ни в каких письменных или устных источниках не говорится – понуждали или нет князя проходить через огонь и лобызать ордынские святыни. А ведь именно за отказ поклониться языческим богам в Орде жестоко замучаны князья: Василько Константинович (†1238), Михаил Черниговский с боярином Федором (†1246), Роман Ольгович (†1270), Михаил Тверской (†1318). Из жития Михаила Черниговского можно узнать, какое напущение дал ему и боярину Федору их духовный отец Иоанн. А советы старца были таковы: не проходить сквозь огонь, идолам не поклоняться, не употреблять идоло-жертвенные яства. По существу о. Иоанн благословил своих чад на мученичество, чтобы они пролили кровь за Христа и сами стали для Него **благоприятной жертвой** [4, с. 47].

Парадокс русской святости состоит именно в том, что Церковь и народ почитали как бы внешне противоположные проявления святости, очень точно угадывая христианскую суть тех или иных подвигов русских подвижников веры. Так, известно, что препп. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий являлись при жизни церковно-доктринальными оппонентами. Между ними существовали непримиримые противоречия в отношении духовного понимания сущности монастырского служения, статуса монашества в государстве, источнике духовной и политической власти. Но оба старца канонизированы Церковью. Потому что каждый из них своим служением восполнял сложную гармонию русской религиозной жизни.

«Проповедник кротости и смирения» – так именуется Александр в акафисте (Кондак 6). В тексте акафиста также утверждается что князь себя самого принес в «... жертву живу, святу, Богоугодну» (Икос 10). И дивно было видеть, – восклицает автор акафиста, – как непобедимый воитель смиренно преклоняет голову свою перед неверными, которых послал

Господь на Своих людей ради их грехов (Икос 8). Готовность в любой момент принять мученическую смерть, стратегическое умение смирить себя перед Ордой – основной нерв восточной политики Александра направленной на «... ограждение людей от зловредного с неверными общения» (Икос 7).

Ради этой цели князь, возможно, разделял трапезу с татарами, тем более, что он стал побратимым, предположительно, сыну Батыя Сартаку. То есть, вполне вероятно, Александр будучи своим в Орде, вкушал «идоложертвенное», отказ от которого стоил, например, князю Васильку мученической казни... Ради геополитической стабильности вверенных его княжению русских уделов и земель, благоверный князь был вынужден держать в узде своих единовольцев, в том числе братьев и сыновей. А если наказывал за непослушание его воли, то наказывал жестоко, как например, вредных советчиков его сына кн. Василия, побудивших поднять мятеж против ханских «переписчиков» в Новгороде.

Много различных поступков и решений, как бы не украшающих личность благородного князя Александра, было подвергнуто рассмотрению в XI–XX вв. Историки пытались найти и находили противоречия и в образе Александра, и в его деяниях. И здесь сошлись две крайние точки зрения: Александр спас Северную Русь от окатоличивания, пойдя на униженный союз с татарами. И вторая – коллаборационизм князя по отношению к монголо-татарам стал причиной установления на Руси золотоордынского ига.

Есть еще одна точка зрения – князь не искал каких-либо судьбоносных решений, а просто действовал прагматично, исходя из насущных проблем и событий текущего времени. Безусловно, это драгоценнейшее качество присутствовало в деятельности Великого князя. Так, за все время великого княжения Александра (1252–1262) были всего две попытки нападения на Русь с Запада, но татары не предприняли ни одного набега на Суздальскую землю. Но очевидно, этот десятилетний мир на Северо-Восточной Руси был достигнут именно благодаря союзу князя с Ордой. Через свое собственное «самоумаление», через «постоянное умиротворение» ордынцев, вассально-смирненное покорение их воли и власти, Александр смог не только защитить, но и упрочить позиции Русской Церкви.

Так, в 1261 г. в самой Орде было учреждено для православных епископства – Сарайское и Подонское. В храмах на территории Орды могли окормляться русские купцы, угнанные в плен, русские ремесленники, молодежь, посланная на службу хану. Организация епископства объединила многочисленную православную общину в Орде. При этом епископ был обязан находиться в кочевьях хана и сопровождать его в походах. Безусловно, это было весьма неудобно для епископа и его клира. Но зато Русь получала всю информацию о событиях в Орде. Сарайские владыки

ездили в Константинополь с важными поручениями как от хана, так и от русских князей. Византия была в курсе всего, что происходило в русском улусе. Наконец, результатом религиозной политики князя Александра становится появление особой, жалованной грамоты русскому духовенству и монашеству от хана Менгу Тимура. Грамота, выданная уже после смерти Александра, подтверждала права и привилегии Русской Церкви: освобождала церковные владения от дани и повинностей в пользу Орды.

По мнению некоторых историков Запада, например, Джона Фенелла, написавшего труд «Кризис Средневековой Руси» (1983), находиться в вассальной зависимости от Монгольской империи было позорно и бессмысленно. Но на самой Руси так не считалось. Не случайно наивысшим признанием русских в XIII–XIV вв. пользовались те руководители, которые всецело, жертвенно покорялись монголо-татарскому вассалитету. Среди них не только кн. Александр, но также Иван Калита и даже митрополиты: свв. Петр и Алексей [5, с. 184].

Так, например, митрополит Алексей, которого множество историков обличили в добрых отношениях с Ордой, спустя 69 лет после своей кончины, был канонизирован и причислен к лику святых, заняв в этом сонме одно из высших мест. Позднее, в начале XVI в., когда на Руси уже не было никакой ордынской зависимости, великий иконописец Дионисий создал для Успенского собора Московского Кремля житийную икону митрополита Алексея. В этом образе святой прославлялся и за свои отношения с Золотой Ордой – 5 из 20 клейм иконы посвящены именно этому.

Несомненно, и военно-политическая и управленческая деятельность князя Александра, умело лавировавшего между Ордой, католической экспансией и внутренними проблемами Северо-Восточной Руси, представляла собой исключительное явление в древнерусской истории. Его значимость, как защитника правоправления народа своей земли осознавали уже современники. Благоверного князя начали почитать как святого уже во время его кончины и отпевания. Александр, образно говоря, «все держал в своей руке». Он являл собой прототип, прообраз будущей идеи самодержавия, единовластия, когда благословенный Церковью правитель принимает ответственность перед Богом за судьбы народа, государства, веры.

В самом факте вынужденно-добровольной покорности Орде, когда и родовитые Рюриковичи, и князья Церкви шли на неизбежный, тягостный для православных компромисс с ордынцами, содержалось зерно будущего расцвета Московского царства. В смирительном тягле татаро-монгольского владычества зарождался геополитический и религиозный алгоритм симфонии русской власти. И именно благоверный кн. Александр Невский создал все предпосылки для того, чтобы вассальная Русь совершила исторический шаг от улуса к Москве Третьему Риму.

Литература:

1. На Афоне почтили Собор всех святых русских государей. www.pravoslavie.ru/news/81043.htm 30 июля 2015; обр. 2 августа 2015 г.
2. Федотов Г. Святые Древней Руси. СПб.: Сатис. Держава, 2004.

3. Кн. Александр Невский. Афон – храм во имя Всех Святых Русских Князей и царей. afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyruga; обр. 14 января 2021 г.

4. Страдания свв. Мучеников Михаила, князя Черниговского, и Федора, боярина его, от нечестивого Батыя пострадавших. Жизнеописание достопамятных людей земли русской. X-XX вв. М.: Московский рабочий, 1992.

5. Кожин В.В. Грех и святость русской истории. М.: Яуза. Эксмо, 2006.